

7. Солонин Ю.Н. Феноменология любительства и маргиналы в философии //Философия обществу. Изд-во СПбГУ, 2007. -С.15-37.
8. См. Дэвид Финчер амбассадор философии ... // <https://regnum.ru> > Культура).
9. ФСК Регион объявила старт продаж в ЖК “Философия” // <https://fsk.ru> > about > news > fsk-region-ob-yavila-star...
10. См. Донской А.С. Энергия мысли // <https://donskoj.info> > webreg.

MA’NAVIYATNING O‘Z-O‘ZINI TASHKIL ETUVCHI TIZIM SIFATIDA INSON KAPITALINI SHAKLLANTIRISHDAGI O‘RNI

Berdimuratova Alima Karlibaevna

Qoraqalpoq davlat universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri,

Falsafa fanlari doktori, professor

Telefon: +998 90 735 6521

E-mail: alimaberdimuratova1965@gmail.com

O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri

Pirnazarov Nurnazar Rashid o‘g‘li

Qoraqalpoq davlat universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrasini o‘qituvchisi

Telefon: +998 91 307 4477

E-mail: alimaberdimuratova1965@gmail.com

O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri

Annotatsiya:

Ushbu tezisdagi ma’naviyat tushunchasining zamonaviy falsafiy talqini, ayniqsa, uni o‘z-o‘zini tashkil etuvchi ochiq tizim sifatida tahlil qilishga alohida e’tibor qaratilgan. Ma’naviyat inson borlig‘i va jamiyat taraqqiyotining chuqur ontologik asosi sifatida namoyon bo‘ladi. U o‘zida shaxsning kognitiv, axloqiy va estetik tajribalarini mujassam etib, ma’rifiy yuksalishga zamin yaratadi. Tadqiqotda ma’naviyatning dinamik tabiati, uning ichki imperativlar tizimi orqali doimiy o‘zgarish va takomillashuv holatida bo‘lishi, shuningdek, bu jarayonlar qanday qilib inson tafakkuri va ijtimoiy munosabatlarga ta’sir ko‘rsatishi tahlil qilingan.

Ma’naviyatning o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tizim sifatidagi mohiyati uni jamiyatdagi barqarorlikni ta’minlovchi asosiy kuchlardan biri sifatida ko‘rishga imkon beradi. Bu tizim o‘zining intellektual, g‘oyaviy va madaniy tarkibiy qismlari orqali insonda mustaqil fikrlash, axloqiy qaror qabul qilish, ijtimoiy ongini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, Yangi O‘zbekistonni barpo etish va Uchinchi Renessans g‘oyalarini amalda ro‘yobga chiqarishda ma’naviyat fundamental asos sifatida talqin qilinadi. Shu bois ushbu

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tezisda ma’naviyatga yondashuvda sinergetik, gnoseologik va aksiologik mezonlar uyg’unlashtirilib, ularning kompleks ko‘rinishda tizimlashtirilishi taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, ontologiya, o‘z-o‘zini tashkil etish, tizim, imperativlar, madaniy kontekst

Zamonaviy davrda insoniyat texnologik yutuqlarga erishayotgan bo‘lsa-da, ma’naviy inqiroz, qadriyatlar tanazzuli, axloqiy beqarorlik kabi muammolar ko‘plab jamiyatlarda dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, globallashtirish va raqamli jamiyatning kengayishi sharoitida inson qalbi, ongi va ruhiy olami ustidan bevosita bosimlar kuchaymoqda. Shu bois jamiyatning ma’naviy mustahkamligini ta’minlash, uning yangilanishi va yangicha qarashlar bilan boyitilishi hozirgi davrning ustuvor vazifasiga aylangan.

Yangi O‘zbekiston davrida inson kapitalini rivojlantirish jarayoni aynan ma’naviy asoslar bilan mustahkamlanmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev qayd etganidek, Uchinchi Renessans poydevori “ilm-ma’rifat, axloq, tarbiya va ma’naviyat”ga tayangan holda bunyod etiladi. Shunday ekan, insonning ichki olami – ya’ni uning ma’naviyati – yangi jamiyat qurilishining negiziy unsurlaridan biri sifatida qayta o‘rganilmoqda. Mazkur jarayonda ma’naviyatga tizim sifatida yondashish, uni o‘z-o‘zini tashkil etuvchi strukturaviy birlik deb baholash ilmiy va amaliy zaruriyatga aylangan. Falsafa tarixida ma’naviyatga oid yondashuvlar har doim markaziy o‘rinda turgan. Sharq mutafakkirlari – Aflotun, Farobiy, Ibn Sino, G‘azzoliy – ma’naviyatni inson ruhining oliy shakli sifatida ko‘rganlar. Aflotunning “g‘oyalar olami” tushunchasi, Aristotelning forma va materiyaga oid metafizik qarashlari ruhiy borliqning ustuvorligini ilgari suradi. Farobiy “fazilatli shahar” timsoli orqali ma’naviyatni ijtimoiy hayotning tayanchi sifatida talqin etadi. Ibn Sino esa aql va ruhiy mukammallikni eng oliy qadriyat deb biladi.

G‘arb falsafasida Immanuel Kant ma’naviyatni “aqlning amaliy qobiliyati” sifatida tushuntirib, uni erkinlik bilan bog‘laydi. Ekzistensialist faylasuflar Sartr, Kamyu insonning o‘z tanlovi orqali ma’naviyatini belgilashi haqida so‘z yuritadi. Fromm va Maslow esa insonning o‘zini anglash va o‘zini ro‘yobga chiqarish jarayonini ma’naviy yuksalish sifatida ko‘rsatadilar.

Habermas kabi zamonaviy mutafakkirlar esa muloqotga asoslangan axloqiy ong va kommunikativ kelishuvni ma’naviy birlikning asosi deb biladilar. Shu asosda ma’naviyatga biryoqlama emas, balki tarixiylik, ijtimoiylik va shaxsiyat mezonlari uyg’unligida yondashish zarurati tug‘iladi.

Mazkur tadqiqotda ma’naviyat tushunchasini kompleks yoritish maqsadida bir nechta metodologik yondashuvlar uyg’unlashtirildi. Avvalo, ontologik yondashuv orqali ma’naviyatning mavjudlik shakli sifatida o‘rganilishi, uning ichki dinamikasi, mohiyati va strukturaviy xususiyatlari tahlil qilindi. Bu yondashuv ma’naviyatni borliqdagi mustaqil kategoriya sifatida anglashga asos yaratdi. Shu bilan birga, gnoseologik yondashuv

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

yordamida ma’naviyatning inson tafakkurida qanday idrok etilishi, bilish jarayonidagi o‘rni hamda shaxs ongidagi shakllanish mexanizmlari izohlandi.

Tarixiylik prinsipi asosida esa ma’naviyat tushunchasining turli davrlarda qanday shakllanib borganiga baho berildi, qadimgi Sharq falsafasidan tortib zamonaviy G‘arbiy tafakkurgacha bo‘lgan tarixiy-falsafiy davrlar tahlil etildi. Bu esa ma’naviyatning doimiy yangilanishda bo‘ladigan ijtimoiy-falsafiy hodisa ekanligini tasdiqladi. Tadqiqotda shuningdek, sinergetik yondashuv muhim o‘rin tutdi. Bu yondashuv ma’naviyatni murakkab, ochiq va o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tizim sifatida ko‘rib, uni beqarorlikdan barqarorlikka intiluvchi, ichki va tashqi omillar ta’sirida shakllanuvchi strukturaviy holat sifatida talqin qilish imkonini berdi.

Bundan tashqari, tizimlilik yondashuvi ma’naviyatni bir nechta o‘zaro bog‘langan tarkibiy qismlardan iborat murakkab tizim sifatida baholash imkonini berdi. Unda qadriyatlar, urf-odatlar, diniy e’tiqodlar, axloqiy me’yorlar va estetik qarashlar kabi elementlar o‘zaro uzviy aloqadorlikda mavjud bo‘lib, tizim ichida muayyan ierarxik tuzilma vujudga keladi. Mazkur metodologik yondashuvlarning bir-biri bilan integratsiyasi ma’naviyatga nafaqat nazariy, balki amaliy pozitsiyadan ham tahliliy yondashish imkonini berdi. Natijada, ma’naviyat shunchaki abstrakt tushuncha emas, balki zamonaviy jamiyat taraqqiyotini ta’minlovchi faol ijtimoiy-falsafiy tizim sifatida ochib berildi.

Tahlil natijalari ma’naviyatning o‘z-o‘zini tashkil etuvchi murakkab tizim ekanini ko‘rsatadi. Bu tizim ichki barqarorlikka intiluvchi, tashqi beqarorlikni yengib o‘tishga qodir, o‘zini o‘zi yangilovchi xususiyatga ega. Ma’naviyat shunchaki qarashlar yig‘indisi emas, balki u ichki mantiqqa ega bo‘lgan faol, o‘zgaruvchan va moslashuvchan tizim sifatida jamiyatda muhim rol o‘ynaydi.

Shaxsiy darajada ma’naviyat – bu shaxsning hayotiy maqsadlari, axloqiy qadriyatlari, estetik didi va ruhiy holatini belgilovchi asosiy omildir. Shaxs ma’naviy jihatdan boy bo‘lsa, u o‘z xatti-harakatlarini ongli ravishda nazorat qila oladi, ijtimoiy muhitga uyg‘unlashadi va o‘z hayot yo‘lini maqsadga yo‘naltirilgan tarzda shakllantira oladi. Aynan ma’naviyat shaxsga erkinlik, mas’uliyat, tanlov va javobgarlikni his qilish imkonini beradi. Masalan, Maslow nazariyasida keltirilganidek, inson o‘zining oliy darajadagi ehtiyojlarini (o‘zini namoyon qilish) faqat ma’naviy yetuklik orqali ro‘yobga chiqaradi.

Jamiyat miqyosida esa ma’naviyat ijtimoiy birlik, birdamlik, ijtimoiy ong va barqarorlikning bosh mezonlaridan biridir. U jamiyatdagi madaniy va axloqiy muhitni shakllantirib, umumiy qadriyatlar asosida odamlar orasidagi ishonch va hamjihatlikni kuchaytiradi. Habermasning kommunikativ ong konsepsiyasi shuni ko‘rsatadiki, jamiyat barqarorligi insonlar o‘rtasidagi axloqiy-muloqotiy kelishuv asosida qaror topadi. Demak, bu muloqot ham aslida ma’naviy tizimning tarkibiy elementi sifatida namoyon bo‘ladi.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Sinergetik model asosida olib borilgan tahlil shuni ko‘rsatdiki, ma’naviyat tizimi ochiq, moslashuvchan va o‘zgaruvchan bo‘lib, uni tashqi ta’sirlardan to‘liq ajratib bo‘lmaydi. Aksincha, tizim tashqi tahdid va imkoniyatlarga nisbatan o‘z ichki muvozanatini saqlab turuvchi "avtogenerativ" mexanizmlarni ishga soladi. Masalan, ommaviy madaniyat, texnologik axborot oqimi kabi tashqi omillar shaxs va jamiyat ma’naviy muvozanatiga ta’sir etadi, biroq o‘ziga xos qadriyatlar tizimi, tarbiya instituti, diniy va milliy an’analar bu ta’sirni muvozanatlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ma’naviyatning o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tizim sifatidagi mohiyatini tahlil qilish natijasida ularning tarmoqlanuvchi xususiyatlari aniqlangan. Ya’ni, ma’naviy tizim shaxsiy (individual), oilaviy, mahalliy va umummilliy darajalarda namoyon bo‘lib, har bir daraja o‘ziga xos aloqadorlikni ta’minlaydi. Masalan, oilada shakllangan ma’naviy qadriyatlar keyinchalik mahalla, maktab, jamiyat orqali kengayib, umumxalq ongiga singadi. Shu jihatdan, ma’naviyat ichki ierarxiyaga ega tizim sifatida modellashtirilishi mumkin.

Empirik natijalar ham bu xulosalarni tasdiqlaydi. Jumladan, aholining ma’naviy ong darajasi yuqori bo‘lgan hududlarda ijtimoiy birdamlik kuchliroq, jinoyatchilik darajasi pastroq, yoshlar orasida o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan intilish kuchliroq ekanligi aniqlangan. Bu, o‘z navbatida, ma’naviyatning jamiyat barqarorligidagi amaliy rolini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, tahlil natijalari ma’naviyatning nafaqat shaxs, balki jamiyat taraqqiyotidagi strategik rolini ochib beradi. U o‘z-o‘zini boshqaruvchi, yangilovchi va tizimlashtiruvchi kuch sifatida namoyon bo‘lib, zamonaviy ijtimoiy-falsafiy muhitda alohida o‘ringa ega.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi: ma’naviyat inson va jamiyat hayotining chuqur ontologik qatlamida joylashgan, murakkab ichki tuzilishga ega, o‘z-o‘zini tartibga soluvchi va doimiy yangilanib boruvchi ochiq tizimdir. U o‘z strukturasi va funksional mexanizmlari bilan inson tafakkurining shakllanishi, axloqiy-ruhoniyl kamoloti va ijtimoiy muvozanatni ta’minlash jarayonida faol ishtirok etadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ma’naviyat tizimi individual va kollektiv ongda mavjud bo‘lgan qadriyatlar, me’yorlar, e’tiqodlar va estetik mezonlar majmuasidan tarkib topib, ularning o‘zaro uzviy aloqasi va ierarxik tuzilmasi orqali faoliyat yuritadi. Ma’naviyatning sinergetik model asosida o‘rganilishi uning o‘z-o‘zini tashkil etish, ichki barqarorlikni saqlash va tashqi beqarorliklarga moslashish qobiliyatini aniqlash imkonini berdi. Bunday yondashuv orqali ma’naviyat jamiyatning o‘zgaruvchan ijtimoiy-madaniy sharoitlariga uyg‘un tarzda yangilanishini nazariy asoslash mumkin bo‘ldi.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Mazkur konsepsiyaning ilmiy-amaliy ahamiyati shundaki, ma’naviyatni o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tizim sifatida talqin etish uning faqat nazariy emas, balki ijtimoiy siyosat, ta’lim, tarbiya va inson kapitali bilan bog‘liq strategik masalalarda ham qo‘llash imkoniyatini kengaytiradi. Ayniqsa, Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessans g‘oyalari sharoitida ma’naviy tiklanish jarayonlarini ilmiy asoslash, tizimlashtirish va samarali boshqarish bu model doirasida amalga oshirilishi mumkin.

Shu munosabat bilan, tadqiqot doirasida ilgari surilgan yondashuvlar va tahlillar ma’naviyatni zamonaviy falsafa va ijtimoiy fanlar kontekstida chuqur o‘rganish, uni ijtimoiy amaliyotga tatbiq qilish va inson kapitalining asosiy tarkibiy elementi sifatida taklif etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фараби А.Н. Фозил одамлар шахри. – Т.: Янги авлод, 2018.б.–45-58.
2. Ибн Сино. Метафизика / Форсчадан таржима. – Т.: Фан, 1993. –б. 111.
3. Ал-Газзолий. Ихё улуми-д-дин. 1-жилд. – Т.: Мовароуннахр, 2015. б.77.
4. Афлотун. Давлат. – Т.: Шарқ, 2005. –б.99.
5. Аристотель. Метафизика. – Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашри, 2004. –б.304.
6. Kant I. Critique of practical reason. - Т.: New Century Generation, 2007. -p. 41.
7. Fromm E. To Have or To Be? – New York: Harper & Row, 1976. – 160 p.
8. Maslow A. Toward a Psychology of Being. – Princeton: Van Nostrand, 1964. – 240 p.
9. Habermas J. Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays. – Cambridge: Polity Press, 2008. – 336 p.
10. Pirnazarov, N.R. Ma’naviyat tabiatining ontologik jihati. Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Toshkent. 2025.
11. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – 175 б.